

ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ НЕФРОПАТИЯЛАР ВА УЛАРНИНГ ЭРТА ТАШХИСОТИ МУАММОЛАРИ

Ахмедова Н.Ш., Хаттабов М.Х.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бугунги кунда аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликлар жуда кенг тарқалган бўлиб, улар орасида турли этиологияли нефропатиялар оқибатида келиб чиқадиган сурункали буйрак касалликлар (СБК) ногиронликка олиб келиши ва кўп ҳолларда ўрин босувчи терапияга мухтожлик бўлганлиги учун катта иқтисодий сарф харажат талаб қилиши билан аҳамиятга молик муаммо саналади. Бу муаммонинг глобал ечими нефропатия ривожланишига олиб келувчи омилларни эрта аниқлаш ва олдини олиш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: нефропатия, сурункали буйрак касаллиги, хавф омили

ПРОБЛЕМЫ НЕФРОПАТИИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ И ИХ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Ахмедова Н.Ш., Хаттабов М.Х.

Бухарский государственный медицинский институт

На сегодняшний день среди населения очень распространены хронические неинфекционные заболевания, среди которых хроническая болезнь почек (ХБП), обусловленная нефропатиями различной этиологии, приводящий к инвалидности и нередко является значительными экономическими затратами в связи с необходимостью проведения заместительной терапии. Глобальным решением этой проблемы является выявление и профилактика факторов, приводящих к развитию нефропатии.

Ключевые слова: нефропатия, хроническая болезнь почек, фактор риска.

PROBLEMS OF NEPHROPATHY OF DIFFERENT ETIOLOGIES AND THEIR EARLY DIAGNOSIS

Akhmedova N.Sh., Khattabov M.Kh.

Bukhara State Medical Institute SUMMARY

Nowadays, chronic non-communicable diseases are very common among the population, among which chronic kidney disease (CKD) caused by nephropathy of various etiologies leads to disability and is often a significant economic expense due to the need for replacement therapy. A global solution to this problem is to identify and prevent the factors that lead to the development of nephropathy.

Key words: nephropathy, chronic kidney disease, risk factor

Долзарблиги. Сўнгги йилларда жаҳон ҳамжамияти нафақат тиббиёт соҳасидаги, балки мамлакатлар учун ижтимоий- иқтисодий аҳамиятга эга глобал муаммога - аҳоли орасида сурункали юқумли бўлмаган касалликларнинг пандемияси ва уларнинг асоратланиши оқибатида ўлим ва ногиронликнинг йил сайин ошиб бориши муаммосига дуч келмоқда. Айниқса, юрак ишемик касалликлари, гипертония, атеросклероз, депрессия, қандли диабет, семизлик, ошқозон ва ичак яра касалликлари, ўсма касалликлари билан касалланиш ва улар оқибатида ногиронлик ҳамда ўлимнинг ошиб бораётганлиги илмий тадқиқотлар асосида кўрсатиб берилмоқда [5,7].

Сурункали буйрак касаллиги- аҳоли саломатлиги ва мамлакатнинг иқтисодий ҳолатига салбий таъсир кўсата оладиган ижтимоий долзарб муаммолардан бири саналиб, ривожланган мамлакатлар аҳолисининг деярли 15% учрайди ва унинг оқибатида келиб чиқадиган сурункали буйрак касаллиги беморлар орасидаги ногиронлик ва ўлим ҳолатларининг юқорилиги билан харатерланади [3, 4, 6]

СБК га олиб келувчи сабаблар ўрганилганда, бу ҳолат келиб чиқишида буйракнинг хусусий патологиясига қараганда (гломерулонефрит, сийдик тош касалликлари, буйрак поликистози), буйракнинг иккиламчи шикастланишига олиб келувчи касалликлар кўпроқ аҳамиятга эканлиги аниқланган [2 4]. Айниқса улар орасида гипертония касаллиги, қандли диабет ва семизлик СБЕ терминал фазаси ривожланганишига кўпроқ сабаб бўлиши кузатилмоқда.

Бизнинг тадқиқотларимизда беморларда СБК олиб келувчи хавф факторларининг аҳамияти ўрганилди ва таҳлил қилинди.(1 жадвал).

СБК ривожланишида бир қатор факторлар таъсири мавжуд бўлиб, улар орасида ёш муҳим аҳамиятга эга. Илмий адабиётларда 40 ёшдан кейин БКФ ёшга боғлиқ ҳолда пасайиб боради, яъни 60 ёшдан ошган инсонларда БКФ 10-15% га пасаяди [4].

Бизнинг тадқиқотларимиздаги 40 ёшгача бўлган беморлар орасида СБК 8.8%, 40-60 ёшда 29.9% ва 60 ёшдан катталарда 61.3% ни ташкил этди. СБК жинсга боғлиқ тарқалиши таҳлил қилинганда касалланиш кўрсаткичи аёллар орасида эркакларга қараганда 2,2 марта кўп учраши кузатилди. Аёллар орасида 40 ёшдан кейин СБК учраши 1.7 мартага ошганлиги аниқланди.

Семизлик жамиятдаги долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири саналади. Семизлик артериал гипертония, юрак ишемик касалликлари, 2 тип қандли диабет каби сурункали ноинфекцион касалликлар ривожланишига олиб келувчи асосий хавф фактори саналади. Бу касалликлар оқибатида эса сурункали буйрак касалликлари ривожланиши ўсиши кузатилади.

1-жадвал

СБК келтириб чиқаришда хавф омилларининг тавсифи

Хавф омиллари	Хавф омиллари учраш даражаси %
---------------	--------------------------------

	СБК аниқланган ларда	Хавф гурухига кирганларда
Ёши $M \pm \sigma$	52.7±5.5	47.9±3.2
ИМТ $M \pm \sigma$	32.4±3.41	32.2±2.1
Артериал гипертония, %	79.1	43.4
Юрак ишемик касаллиги, %	29.7	13.7
Қандли диабет, %	21.9	4.8
Анамнезида буйрак патологияси, %	20.8	14.6
Аёллар учун: ҳомиладорлик нефропатияси, протеинурия, %	51.4	58.8
Нефротоксик дори воситаларни кўп қабул қилиш, %	41.7	40.3
Чекиш ва спиртли ичимликлар ичиш, %	24.2	38,1
Шўр ва аччиқ овқатларни кўп истеъмол қилиш, %	39.5	44.2
Яқин қариндошларида буйрак патологияси борлиги, %	5.5	9.7
Яқин қариндошлари артериал гипертония борлиги, %	69.2	26.6

Ўтказилган тадқиқот натижалари таҳлил қилиниб. хавф индекси асосида ажратиб олинган 317 та беморнинг тана вазни индекси аниқланди. Бунда меъёрий тана вазни 35.6%, ортиқча тана вазни 47.9%, 1 даражали семизлик 11.7%, 2 даражали семизлик 3.2% ва 3 даражали семизлик 1.6% ни ташкил этди. Артериал гипертония 53.6%, ЮИК 18.3% ва қандли диабет 9.8% беморларда учраши аниқланди. Бу кўрсаткичлар СБК ва юрак-қон томир тизими касалликари ривожланиши орасида коморбидлик мавжудлигини кўрсатади. Артериал гипертония, гиперхолестеринемия ва тана вазни индексининг МАУ даражасига нисбатан учраш частотаси ўрганилди.

Аҳоли орасида ўтказилган сўровнома асосида СБК аниқланган ва МАУ ≤ 30 мг/л бўлган беморларда бошқа турдаги хавф омиллари учраш частотаси, клиник белгилар ва шикоятлар таҳлил қилинди. Энг кўп учраган шикоятлар тез-тез пешобга чиқиш, айниқса никтурия, сийдик ажралиши йўлларидаги ачишиш, сийдик ранги ўзгариши билан бирга кўз ости ва қовоқлардаги шиш, оёқ-қўлларда шиш, белдаги, буйрак соҳасидаги оғриклар, теридаги қичиш, ҳолсизлик кабилар аниқланди.

СБК келтириб чиқарувчи бошқа хавф омилларида энг кўп аниқлангани бу нефротоксик дориларни кўп қабул қилиш (айниқса анальгетиклар ва ностероид

яллиғланишга қарши препаратлар) шўр ва аччиқ маҳсулотларни кўп истеъмол қилиш, организмда сурункали яллиғланиш ўчоқлари: тишлардаги кариес ва отит каби омиллар мавжудлиги, чекиш, спиртли ичимликлар қабул қилиш омиллари нисбатан кам кузатилидди.

Аёллар орасида анамнезида ҳомиладорлик нефропатияси мавжуд бўлганларнинг 51.4% да СБК аниқланди ва касаллик оғирлик даражаси ёшга тўғри пропорционал ҳолда ошиб бориши кузатилди.

Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида сурункали буйрак касаллигини эрта аниқлаш, аҳоли орасида бу касаллик ривожланишига олиб келувчи хавф омилларини ўрганиб, хавф гуруҳларини аниқлаш учун хавф индекси математик модели яратилди ва СБК ни эрта аниқлаш ва ривожланишининг олдини олиш чоратадбирлари алгоритми ишлаб чиқилди. Бу эса аҳоли саломатлигини яхшилаш, касалликни эрта аниқлаш, олдини олиш, СБК терминал фазаси ривожланиши, беморнинг диализга муҳтож бўлиш даражаси, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларини камайишига, беморлар ҳаёт сифати ошишига олиб келади.

Биз томондан олиб борилган тадқиқот натижалари асосида СБК ривожланган беморларда мавжуд бўлган хавф омиллари учраш частотаси, уларнинг касаллик келтириб чиқаришдаги аҳамияти ўрганилиб анкета маълумотлари асосида хавф гуруҳидаги беморларда СБК ривожланишнинг хавф индекси (ХИ) ҳисоблаб чиқилди (2-жадвал).

Буйракнинг иккиламчи шикастланиши олдини олиш ва самарали даволашда умумий амалиёт шифокори, терапевт, кардиолог, эндокринолог ва нефролог каби мутахассисларнинг ҳамжиҳатликдаги профилактик ишларни амалга оширишларига кўмаклашади. Тиббий кўриклар самарадорлигини оширади.

2-жадвал

Ўрганилган контингентда СБК ривожланишининг хавф индекси кўрсаткичлари

Хавф индекси	Хавф чегараси	СБК ривожланиш эҳтимоллиги (%)
Енгил	5,99-4,1	29,8
Ўрта	7,89-6,0	46,4
Юқори	7,9-9,6	69,8

Хулоса: Аҳолининг ўрганилган контингенти орасида нефропатияга олиб келувчи хавф омиллари учраш частотаси ҳар 12 нафардан 1 тасига тўғри келди, ҳар 5 кишидан биттасида СБК ривожланиш хавфи мавжудлиги аниқланди. СБК

узок вақт клиник белгиларсиз кечганлиги ва беморлар томонидан шикоятлар бўлмаганлиги учун, улар амалий жиҳатдан соғлом аҳоли сифатида қайд қилинган.

Аҳоли орасида СБК эрта аниқлаш мақсадида тиббиётнинг бирламчи бўғинида буйрак фаолияти мониторингини амалга ошириш учун микроальбуминурияни аниқловчи тест тилимчаларини қўллаш муҳим диагностик аҳамиятга.

. Шунинг учун бу касалликлар мавжуд бўлган аҳоли СБК ривожланиши юқори хавфи мавжуд гуруҳга киритилиб, режали равишда нефролог кўригини ташкил этиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агранович Н.В. Обоснование и эффективность профилактики и лечения больных с хронической болезнью почек в амбулаторно-поликлинических условиях// Нефрология. Санкт-Петербург. 2013. Том 17. №5.стр43-48.
2. Вялкова А.А., Лебедева Е.Н и др. Клинико –патогенетические аспекты повреждения почек при ожирение// Нефрология. Санкт-Петербург 2014. Том 18. №3.стр24-33.
3. Даминов Б.Т., Эгамбердиева Д.А., Абдуллаев Ш.С. Клиническое значение артериальной гипертензии у больных с диабетической нефропатией. //Медицинский журнал Узбекистана. 2010; №4; стр 56-60.
4. Akhmedova N Sh., Sulaimonova G.T. . Analysis of the Results of a Study on the Frequency of Occurrence and Prevalence of Risk Factors for Chronic Kidney Disease. International Journal of Current Research and Review. 13. 2020. 127-131. 10.31782/IJCRR.2021.13232.
5. Akhmedova N.Sh. Integral Assessment Of Risk Factors Affecting The Development Of Chronic Kidney Disease And Optimization Of The Way Of Prevention The American journal of medical sciences and pharmaceutical research Crossref doi 10.37547/TAJMSPR Vol. 2; 2020
6. Akhmedova N.Sh , Hamdamov I.Overweight as a risk factor for chronic kidney disease and its modern approach to early diagnosis босма International Scientific and Practical CONFERENCE Trends in Science and Technology 2018/September Vol.3, p 34-36 Warsaw, Poland Б. 34-36
7. Noordzij M, Leffondre K, vanStralen KJ, Zoccali C, DekkerFW, Jager KJ: When do we need competing risks methods for survival analysis in nephrology? //Nephrol Dial Transplant28 2013.P: 2670-2677